

Caracterização Espectroscópica do Gel Fricke com Quitosana como Matriz Gelificante para Aplicações em Dosimetria

Luma Cosini Belluzzo
Instituto de Física/Faculdade de
Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0007-4261-7630

Antônio A. Gonçalves Júnior
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0000-8972-9081

Acácio A. Andrade
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-6815-2842

Viviane Pilla
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-1016-3519

Resumo— A crescente demanda por métodos de dosimetria tridimensionais e biocompatíveis na radioterapia tem impulsionado o desenvolvimento de novos sistemas baseados em géis. Este trabalho apresenta a caracterização espectroscópica de absorbância de diferente formulação do gel Fricke, incluindo a matriz de quitosana, com o objetivo de avaliar sua resposta à radiação ionizante. As amostras foram irradiadas com 0, 4, 8, 12, 16 e 20 Gy utilizando um acelerador linear clínico. Os resultados mostraram que o gel Fricke com quitosana apresentou comportamento espectral semelhante ao convencional, com picos de bandas de absorção em ~440 nm e 580 nm, além de maior estabilidade física. A potencialidade espectroscópica das amostras de gel Fricke modificada com quitosana, foi comparada com a formulação do gel convencional, demonstrando sua viabilidade como matriz alternativa como intensificadores da resposta dosimétrica.

Palavras-chaves — Gel Fricke, Quitosana, Espectroscopia, Dosimetria.

I. INTRODUÇÃO

O avanço das técnicas de radioterapia tem permitido tratamentos cada vez mais precisos, com a capacidade de concentrar altas doses de radiação em volumes tumorais bem definidos, minimizando os danos aos tecidos saudáveis adjacentes [1]. Essa crescente precisão terapêutica exige, por outro lado, métodos de dosimetria igualmente sofisticados e tridimensionais, capazes de mapear com exatidão a distribuição da dose absorvida em diferentes regiões do corpo. Nesse contexto, os dosímetros de gel, como o gel Fricke, têm-se destacado como ferramentas promissoras devido à sua capacidade de registrar distribuições espaciais de dose com resolução milimétrica e resposta linear à radiação [2–4].

O gel Fricke consiste em uma solução aquosa ácida e aerada de íons ferrosos (Fe^{2+}) dispersa em uma matriz gelatinosa. Quando exposta à radiação ionizante, ocorre a oxidação dos íons Fe^{2+} em íons férricos (Fe^{3+}), cuja concentração pode ser relacionada diretamente à dose

absorvida [2]. A matriz de gelatina proporciona ao sistema características de equivalência tecidual e mantém a distribuição espacial dos produtos da radiólise, permitindo o mapeamento da dose por métodos ópticos ou de ressonância magnética nuclear (RMN), sem necessidade de movimentação do detector [1, 2].

Para permitir a leitura da dose absorvida por métodos ópticos, é comum a adição do alaranjado de xilenol (XO) ao gel Fricke. Esse corante atua como um agente quelante, formando complexos com os íons férricos (Fe^{3+}) gerados pela radiação. Essa complexação desloca a absorbância do sistema para a região do visível, com pico próximo a 580 nm, facilitando a medição espectrofotométrica com equipamentos acessíveis. Além disso, a presença do XO contribui para uma melhor estabilidade da resposta dosimétrica e maior sensibilidade do gel [5].

Com o avanço das técnicas de radioterapia, cresce também a demanda por matrizes dosimétricas que ofereçam maior sensibilidade, estabilidade e compatibilidade com tecidos biológicos. O gel Fricke convencional, embora amplamente utilizado, apresenta limitações como a difusão dos íons Fe^{3+} formados após a irradiação e instabilidade frente a variações ambientais, como temperatura e oxigenação [3]. Para contornar essas limitações, pesquisadores têm buscado novas matrizes com características aprimoradas. A quitosana, um biopolímero obtido da desacetilação da quitina, destaca-se por sua biocompatibilidade, biodegradabilidade e capacidade de formar estruturas de gel estáveis [6]. Géis à base de quitosana têm sido investigados como matrizes promissoras para dosimetria devido à sua estrutura polimérica estável, capacidade de formar géis homogêneos e, principalmente, por sua biocompatibilidade, o que os torna adequados para aplicações que exigem materiais seguros e compatíveis com tecidos biológicos [7, 8].

Diante da relevância da dosimetria tridimensional no contexto da radioterapia moderna, o presente estudo tem como objetivo avaliar, de forma preliminar, a viabilidade de substituição da gelatina pela quitosana como agente gelificante na formulação do gel Fricke. Foram preparadas e analisadas duas formulações: a tradicional com gelatina e

uma alternativa com quitosana de baixo peso molecular. A caracterização foi realizada por meio de espectroscopia de absorvância, com o intuito de investigar a resposta óptica do sistema após exposição à radiação ionizante. Essa abordagem busca validar o uso do gel Fricke com quitosana como um possível dosímetro tridimensional aplicável a procedimentos radioterápicos e/ou outras aplicações em dosimetria.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Preparação do Gel Fricke convencional

A preparação do gel Fricke foi baseada em metodologia adaptada da literatura e descrita no documento de referência [1-3]. O gel tradicional foi composto por 3,0 g de gelatina 240 Bloom (3% p/p), diluídos em 40 mL de água Milli-Q aquecida a 50 °C sob agitação magnética, formando a fase aquecida. Paralelamente, foi preparada outra solução, composta por: 0,0992 g de sulfato ferroso de amônio (FAS), para concentração final de 0,5 mM; 134 µL de ácido sulfúrico (98%), para concentração final de 25 mM; 5,70 mg de alaranjado de xilenol (XO), para concentração final de 563 µM. Esses reagentes foram diluídos em 40 mL de água ultrapura, seguindo a ordem: FAS → H₂SO₄ → XO, com agitação manual e proteção contra luz utilizando papel alumínio.

Após a dissolução total da gelatina, a solução fria foi adicionada lentamente à fase quente (a 40 °C), sob agitação suave. O volume final foi ajustado para 100 mL com água ultrapura previamente aquecida a 40 °C, garantindo a solubilidade do sistema. A mistura final foi distribuída em seis tubos de Falcons com 10 mL cada e resfriada entre 5–10 °C por 24 horas para promover a gelificação. Após esse período, os géis foram mantidos no escuro e em temperatura ambiente (20 ± 1) °C por pelo menos 6 horas antes da irradiação.

B. Preparação do Gel Fricke com a matriz de quitosana

Para a formulação modificada do gel Fricke utilizando quitosana, manteve-se a mesma proporção de reagentes ativos descritos em II.A., com ajuste de volume total para 150 mL. A gelatina foi substituída por solução de quitosana a 2,86% (m/v), previamente preparada com 4,000 g de quitosana diluída em 200 mL de solução de ácido acético (2%). A substituição da gelatina por quitosana na formulação do gel Fricke foi realizada com base em uma equivalência funcional e gravimétrica. Considerando que a gelatina era originalmente utilizada na concentração de 3% (m/v) com a função de formar uma matriz semi-sólida que restringe a difusão dos íons após irradiação, manteve-se a mesma proporção de massa de agente gelificante por volume de solução.

A solução final foi distribuída em 11 tubos Falcons com a quantidade 10 mL, armazenada em ambiente escuro e refrigerado, e mantida em repouso por 24 horas antes de qualquer análise ou irradiação. Como a quitosana não exige aquecimento e não gelifica por esfriamento, a estrutura final é semissólida ou viscosa, adequada para leitura por espectrofotometria.

C. Irradiação das amostras

As irradiações foram realizadas nas dependências do Hospital do Câncer de Uberlândia, utilizando o acelerador linear *CLINAC 6000* (Varian Medical Systems), com feixe de fótons de 6 MV de Raio-X. As amostras foram dispostas em um fantoma adaptado, composto por uma caixa de polipropileno (PP) preenchida com água à temperatura ambiente, até a altura da base de uma placa de poliestireno expandido (isopor), na qual foram perfurados orifícios com o diâmetro dos tubos Falcon (10 mL) para acomodação vertical das amostras.

O fantoma foi posicionado de forma a simular condições homogêneas de irradiação e permitir a atenuação adequada do feixe, sendo o poliestireno considerado material radiologicamente equivalente ao ar (com contribuição desprezível na atenuação para os fins deste estudo) [9].

Todas as amostras foram retiradas do refrigerador com 4 horas de antecedência e mantidas à temperatura ambiente (20 ± 1) °C até o momento da irradiação, garantindo estabilidade térmica antes da exposição à radiação. Elas foram irradiadas com cinco diferentes níveis de dose: 4, 8, 12, 16 e 20 Gy, totalizando 12 tubos (6 de cada tipo de gel considerando a amostra 0 Gy de cada grupo). A aplicação das diferentes doses teve como objetivo avaliar a resposta dosimétrica gradual das formulações frente à exposição crescente à radiação ionizante. Todas as amostras foram mantidas envoltas em papel alumínio durante todas as etapas do processo, desde a preparação até a irradiação, a fim de evitar exposição à luz ambiente e prevenir reações fotoquímicas indesejadas, principalmente a oxidação espontânea dos íons Fe²⁺ ou degradação do agente quelante (XO).

Fig. 1. Montagem experimental do fantoma contendo os tubos Falcon durante a irradiação com o CLINAC 6000.

D. Caracterização óptica

As medidas de absorvância foram realizadas, usando o equipamento UV-2600i UV-VIS Spectrophotometer da Shimadzu. As medições foram realizadas cerca de 40 minutos após a irradiação, permitindo o equilíbrio químico entre os reagentes antes da análise espectrofotométrica, conforme recomendado na literatura especializada [10]. A sequência de leitura foi padronizada para todas as amostras. As amostras de gel Fricke convencional foram caracterizadas utilizando uma cubeta de quartzo com caminho óptico de 1 cm. Já as amostras de gel Fricke com quitosana, foi necessário o uso de cubeta óptica de quartzo de 2 mm de espessura, a fim de evitar saturação do sinal devido à maior densidade óptica desses materiais.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A. Avaliação espectroscópica dos géis irradiados

A resposta óptica dos sistemas desenvolvidos foi avaliada por espectroscopia de absorvância, no intervalo de 320 a 780 nm. Nos espectros do Gel Fricke convencional e do Gel Fricke modificado com quitosana (Figuras 2 e 3), foram observados espectros característicos com dois picos principais em aproximadamente 440 nm, e outro na região de 570–590 nm. O objetivo foi de quantificar a resposta dosimétrica das amostras com base na oxidação dos íons ferrosos (Fe^{2+}) em férricos (Fe^{3+}), processo desencadeado pela exposição à radiação ionizante.

A adição do alaranjado de xilenol (XO) à formulação do gel Fricke permite a formação de complexos com Fe^{3+} , cuja absorvância apresenta um pico característico na região do visível (em torno de 580 nm), facilitando a leitura por espectroscopia com equipamentos convencionais [10]. O pico em 440 nm é associado à absorvância do alaranjado de xilenol (XO) em meio ácido, mesmo na ausência de radiação. Esse sinal está relacionado ao XO livre ou parcialmente complexado, e tende a diminuir com o aumento da dose, refletindo a conversão de Fe^{2+} em Fe^{3+} [3, 4]. Por outro lado, o pico em 570–590 nm aumenta com a dose de irradiação absorvida e está relacionado à formação do complexo Fe^{3+} -XO, gerado pela oxidação induzida pela radiação ionizante. Esse pico é frequentemente utilizado como indicador direto da dose absorvida, com boa linearidade em faixas apropriadas de irradiação [3, 10].

A evolução oposta desses picos em 440 nm e 580 nm (Figura 2 e 3) reforça o mecanismo de ação do sistema Fricke, permitindo acompanhar simultaneamente o consumo de Fe^{2+} e a formação de Fe^{3+} , o que possibilita estimativas confiáveis de dose com boa resolução espectral. Desta forma, essa abordagem permitiu comparar de forma padronizada a evolução da absorvância em função da dose aplicada, sendo possível observar o comportamento dos diferentes sistemas frente à radiação, com vistas à análise de sensibilidade e estabilidade dos materiais testados.

Fig. 2. Espectro de absorvância das amostras de Gel Fricke convencional, irradiadas com doses de 0, 4, 8, 12, 16 e 20 Gy ($L = 1$ cm).

Fig. 3. Espectro de absorvância das amostras de Gel Fricke com matriz de quitosana, irradiadas com doses de 0, 4, 8, 12, 16 e 20 Gy ($L = 2$ mm).

B. Relação entre os picos e interpretação da sensibilidade

Com o objetivo de quantificar a evolução dos sinais espectrais, foram calculadas as razões entre os picos de absorvância em 580 nm e 440 nm ($\text{Abs}_{580}/\text{Abs}_{440}$), conforme abordagens descritas na literatura [3, 4]. Essa razão indica a proporção de produto oxidado (Fe^{3+} -XO) em relação ao reagente remanescente (XO livre).

As Tabelas 1 e 2 apresentam os valores de absorvância nos dois picos e as razões correspondentes, em função da dose absorvida para ambos os sistemas dosimétricos (Gel Fricke convencional e do Gel Fricke modificado com quitosana).

TABELA 1. Absorvância nos picos de absorvância em 440 e 580 nm, e razão $\text{Abs}_{580}/\text{Abs}_{440}$ para o Gel Fricke Original ($L = 1$ cm).

Amostra	Pico 440 nm	Pico 580 nm	$\text{Abs}_{580}/\text{Abs}_{440}$
0 Gy	2,40	0,43	0,18
4 Gy	2,28	0,71	0,31
8 Gy	2,10	1,04	0,49
12 Gy	1,99	1,36	0,68
16 Gy	1,86	1,65	0,88
20 Gy	1,72	2,01	1,17

TABELA 2. Absorbância nos picos de absorvância em 440 e 580 nm e razão Abs_{580}/Abs_{440} para o Gel Fricke com Quitosana ($L = 2$ mm).

Amostra	Pico 440 nm	Pico 580 nm	Abs_{580}/Abs_{440}
0 Gy	0.229	0.115	0.50218
4 Gy	0.214	0.137	0.64019
8 Gy	0.203	0.172	0.84729
12 Gy	0.194	0.212	1.09278
16 Gy	0.193	0.259	1.34197
20 Gy	0.19	0.299	1.57368

Na Figura 4 são apresentadas as razões entre as absorbâncias em 580 nm e 440 nm (Abs_{580}/Abs_{440}) calculadas (Tabelas 1 e 2). Desta forma, é possível observar a progressão da formação do complexo Fe^{3+} -XO em relação à quantidade remanescente do alaranjado de xilenol livre. Essa abordagem permite observar de maneira mais direta o efeito da dose sobre a oxidação do ferro no sistema dosimétrico. A Figura 4 mostra um crescimento linear da razão Abs_{580}/Abs_{440} com o aumento da dose para ambos os géis. No entanto, observa-se que o Gel Fricke com quitosana apresenta valores consistentemente superiores em todas as doses, o que sugere uma taxa mais elevada de oxidação do Fe^{2+} em Fe^{3+} . Essa característica pode ser interpretada como indicativo de uma resposta mais sensível à radiação, especialmente em baixas doses.

Fig. 4. Variação da razão Abs_{580}/Abs_{440} em função da dose absorvida para o Gel Fricke convencional e o com quitosana. As linhas contínuas são as funções lineares de ajustes.

É importante destacar que, embora o gel com quitosana apresente maior razão relativa, isso não implica necessariamente maior sensibilidade absoluta. A sensibilidade pode variar de acordo com o parâmetro analisado (pico isolado, razão, ou inclinação da curva). Portanto, os resultados reforçam a ideia de que o Gel Fricke com quitosana apresenta uma resposta antecipada à radiação, o que pode ser vantajoso em contextos de baixa dose, sem que se afirme superioridade definitiva sobre o gel convencional.

IV. CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ÉTICOS

A. Conflito de Interesses

Os autores declaram não possuir quaisquer interesses financeiros ou relações pessoais que possam ter influenciado de forma inadequada a condução ou os resultados deste estudo.

B. Declaração de Consentimento Informado

Esta pesquisa não envolveu sujeitos humanos, dados de pacientes ou informações individualmente identificáveis. Portanto, não se aplicou a necessidade de obtenção de consentimento informado.

C. Declaração sobre Direitos Humanos e Animais

Este estudo não envolveu experimentação em humanos ou em animais. Todos os procedimentos foram realizados com materiais in vitro, respeitando as normas institucionais de segurança e pesquisa.

A irradiação das amostras foi realizada utilizando o acelerador linear CLINAC 6000, pertencente ao Hospital do Câncer de Uberlândia. A utilização deste equipamento foi autorizada formalmente por meio de uma Declaração de Anuência assinada pelo físico médico responsável da instituição, Prof. Antônio Ariza Gonçalves Júnior.

V. CONCLUSÃO

O presente estudo demonstrou a viabilidade da substituição da gelatina por quitosana como matriz para o gel Fricke, sem comprometer a resposta dosimétrica do sistema. Os géis formulados com quitosana mantiveram o comportamento espectral característico do complexo Fe^{3+} -XO, além de apresentarem propriedades físico-químicas vantajosas como biocompatibilidade e estabilidade. A análise espectrofotométrica revelou linearidade da resposta de 0 à 20 Gy para ambas as formulações de Gel Fricke convencional e do Gel Fricke modificado com quitosana, com valores de sensibilidade comparáveis. Dessa forma, os resultados obtidos reforçam o potencial dos materiais testados como alternativas promissoras para aplicações em dosimetria tridimensional em contextos clínicos.

REFERÊNCIAS

- [1] P. V. S. Tavares, R. E. Diniz, O. Rodrigues Jr, and L. L. Campos, "Attenuation images of optical CT using Fricke xylenol orange gel for dose mapping in radiotherapy," *Radiation Physics and Chemistry*, vol. 224, 112016, 2024.
- [2] L. J. Schreiner, "Review of Fricke gel dosimeters," *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 3, pp. 9-21, 2004.
- [3] J. B. Davies, and C. Baldock, "Sensitivity and stability of the Fricke-gelatin-xylenol orange gel dosimeter," *Radiation Physics and Chemistry*, vol. 77, pp. 690-696, 2008.
- [4] Y. S. Soliman, M. I. El Gohary, M. H. A. Gawad, E. A. Amin, and O. S. Desouky, "Fricke gel dosimeter as a tool in quality assurance of the radiotherapy treatment plans," *Applied Radiation and Isotopes*, vol. 120, pp. 126-132, 2017.
- [5] G. M. Liosi, D. Dondi, D. A. V. Griend, S. Lazzaroni, G. D'Agostino, and M. Mariani, "Fricke-gel dosimeter: Overview of xylenol orange chemical behavior,"

- [6] Y. Long, W. Xu, F. Huang, L. Peng, Y. Duan, Su, and Z. Zhu, “Spontaneous chitosan hydrogel formation through carbonic acid modulation: A crosslinker-free, efficient preparation for dressings,” *International Journal of Biological Macromolecules*, vol. 319, 145618, 2025.
- [7] T. Piroonpan, P. Katemake, E. Panritdam, and W. Pasanphan, “Alternative chitosan-based EPR dosimeter applicable for a relatively wide range of gamma radiation doses,” *Radiation Physics and Chemistry*, vol. 141, pp. 57–65, 2017.
- [8] G. Peng, J. Hu, J. Guo, J. Dong, Y. Zhao, T. Ye, F. Xiao, Z. Meng, H. Gan, R. Gu, *et al.*, “Injectable exosome-loaded quaternized chitosan/oxidized sodium alginate hydrogel with self-healing, bioadhesive, and antibacterial properties for treating combined radiation-wound injury,” *Chemical Engineering Journal*, vol. 494, 152933, 2024.
- [9] F. M. Khan, and J. P. Gibbons, *Khan’s the physics of radiation therapy*. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2014.
- [10] G. Gambarini, I. Veronese, L. Bettinelli, M. Felisi, M. Gargano, N. Ludwig, C. Lenardi, M. Carrara, G. Collura, S. Gallo, A. Longo, M. Marrale, L. Tranchina, and F. d’Errico, “Study of optical absorbance and MR relaxation of Fricke xylenol orange gel dosimeters,” *Radiation Measurements*, vol. 106, pp. 622–627, 2017.

